

Artículo de investigación

Cómo citar: Sánchez Companioni, R., Gudiño Gómez, G., Solorzano Puertas, D., & Gudiño Gómez, L. (2022). La disruptividad en niños de básica y el bajo aprovechamiento en lectoescritura. *PRA*. 22(33), 143–169. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.22.33.2022.143-169>

ISSN: 0124-1494

eISSN: 2590-8200

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Recibido: 20 julio 2022

Aceptado: 05 agosto 2022

Publicado: 03 octubre 2022

Conflicto de intereses: los autores han declarado que no existen intereses en competencia.

La disruptividad en niños de básica y el bajo aprovechamiento en lectoescritura

The disruptivity in children of basic and the low achievement in reading and writing

Disrupção em crianças do ensino fundamental e baixo nível de alfabetização

Roberto Sánchez Companioni

Instituto Universitario de Formación, Guayaquil
rscompa1959@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8169-5841>
Ecuador

Georgina Katherine Gudiño Gómez

Unidad Educativa Chamanga, Esmeraldas
kathynayma@outlook.com
<https://orcid.org/0000-0001-8767-9383>
Ecuador

Dimar José Solorzano Puertas

Unidad Educativa Chamanga, Esmeraldas
dimar.solorzano@educacion.gob.ec
<https://orcid.org/0000-0002-6302-2931>
Ecuador

Lurdes Sabrina Gudiño Gómez

Instituto Tecnológico Superior Guayaquil
lgudino@istg.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-8268-6856>
Ecuador

Resumen

El aumento de la agresividad y la disruptividad en los centros escolares ha acaparado la atención en los últimos años, por lo que se observa diariamente en la sociedad ecuatoriana que estas conductas aumentan de forma alarmante. Con este estudio se pretende hacer valoraciones sobre la influencia de las conductas disruptivas y agresivas con los resultados docentes en lectoescritura de estudiantes de educación básica en el contexto ecuatoriano. El enfoque empleado es netamente cualitativo, con un estudio transversal y una población por conveniencia; población a la que se le valoran por parte de los docentes dos instrumentos ya probados (TOCA-C y TALE-2000 o Escala de Magallanes) que permiten medir el aprovechamiento académico de los estudiantes y su correlación con la disruptividad y la agresividad en el salón de clases. Entre las principales conclusiones se encuentran la presencia de significativas diferencias en la disruptividad y la agresividad de los niños, tanto en género como por el estado civil de los padres, que se suman a la alta incidencia de malas notas en lectura y escritura de la muestra poblacional analizada, siendo el Alfa en ambos instrumentos de 0,72 y 0,83, respectivamente.

Palabras clave: conductas agresivas, conductas disruptivas, escritura, lectura, rendimiento escolar.

Abstract

The increase in aggressiveness and disruptiveness in schools has attracted attention in recent years, so it is observed daily in Ecuadorian society that these behaviors increase alarmingly. This study intends to make assessments of the influence of disruptive and aggressive behaviors with the teaching results in literacy of basic education students in the Ecuadorian context. The approach used is purely qualitative, with a cross-sectional study and a population for convenience; population to which teachers assess two already tested instruments (TOCA-C and TALE-2000 or Magellan Scale) that allow measuring the academic achievement of students and its correlation with disruptiveness and aggressiveness in the classroom of classes. Among the main conclusions are the presence of significant differences in the disruptiveness and aggressiveness of children, both in gender and by the marital status of the parents, which are added to the high incidence of bad grades in reading and writing in the population sample. analyzed, being the Alpha in both instruments of 0.72 and 0.83 respectively.

Keywords: aggressive behaviors, disruptive behaviors, reading, school performance, writing.

Resumo

O aumento da agressividade e perturbação nas escolas tem chamado a atenção nos últimos anos, e é observado diariamente na sociedade equatoriana que esses comportamentos aumentam de forma alarmante. Este estudo pretende fazer avaliações da influência de comportamentos disruptivos e agressivos com os resultados pedagógicos na alfabetização de alunos da educação básica no contexto equatoriano. A abordagem utilizada é puramente qualitativa, com estudo transversal e populacional por conveniência; población a la que se le valoran por parte de los docentes dos instrumentos ya probados (TOCA-C y TALE-2000 o Escala de Magallanes) que permiten medir el aprovechamiento académico de los estudiantes y su correlación con la disruptividad y la agresividad en el salón de aulas. Entre as principais conclusões estão a presença de diferenças significativas na perturbação e agressividade das crianças, tanto em gênero quanto pelo estado civil dos pais, que se somam à alta incidência de notas ruins em leitura e escrita na amostra populacional analisada, sendo o Alpha em ambos os instrumentos de 0,72 e 0,83, respectivamente.

Palavras-chave: comportamentos agressivos, comportamentos perturbadores, desempenho escolar, escrita, leitura.

Introducción y antecedentes

En los últimos años, la situación de la seguridad y la tranquilidad ciudadana se ha agravado de forma alarmante. La tensión cada vez mayor de la sociedad ecuatoriana en su sinergia con las drogas y los grupos delincuenciales, que generan agresividad e incertidumbre en el futuro en las personas, han obligado a echar un nuevo vistazo a una serie de fenómenos que anteriormente no habían recibido suficiente atención, como lo es la actuación disruptiva de los estudiantes, en general, y en la educación básica, en particular. Estos estados de conducta social, que influyen en la conducta de todos los miembros del hogar, hacen que se observe cada vez más patrones disruptivos y agresivos en las escuelas, al ser expandidos allí por miembros más jóvenes de las familias ecuatorianas, haciendo de esta situación un elemento principal en el sistema educacional, pues estos patrones pueden ser percibidos como una amenaza a corto plazo (Sheidow *et al.*, 2022).

Para el Ecuador de hoy, este problema es especialmente relevante porque se ha deteriorado, en lo fundamental, el sistema de valores aceptado socialmente que restringe las tendencias disruptivas y agresivas, ya que esta problemática ha ocasionado el deterioro social general, lo anterior se acrecienta con la situación económica en el país y el crecimiento del desempleo. Igualmente, sumándose a esto, la inseguridad social de las personas, la violencia creciente motivado por las drogas y su decepción frente a la vida por la falta de perspectivas y oportunidades, todo lo anterior contribuye al crecimiento de la disrupción (Allauca Pincay y González Tacuri, 2022). En la sociedad actual, el problema de la gestión del comportamiento disruptivo y agresivo en infantes en edad escolar y adolescentes es indudablemente relevante. La alta prevalencia de trastornos emocionales y de ansiedad en niños anima a los investigadores a buscar las causas de estos trastornos, a estudiar su impacto en el comportamiento y adaptación, así como desarrollar opciones prometedoras para la corrección cognitivo-conductual de este trastorno (Martínez-Monteagudo *et al.*, 2017).

La Asociación Americana de Psiquiatría (APA, por sus siglas en inglés), estableció en el 1987 tres síndromes dentro de la amplia categoría de Trastornos de Conducta Disruptiva (DBD). En primer lugar, el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) que se caracteriza por el desarrollo de niveles

desproporcionados de falta de atención, ímpetu y dinamismo. En segundo lugar, el Trastorno de Conducta (EC) que se define como un esquema constante de problemas de conducta y un proceder antisocial en el que constantemente se violentan los derechos elementales de otros, así como las principales reglas sociales adecuados a su grupo contemporáneo. Por último, el Trastorno Desafiante Oposicional (ODD) que se refiere a un estándar de comportamiento de negación total, de conducta hostil, inconforme con las reglas de convivencia y que busca constantemente desafiar las normas de conducta aceptada, que es catalogado de menor nivel al EC (Rusca-Jordán y Cortez-Vergara, 2020).

Al realizar un análisis de la literatura especial sobre los problemas del comportamiento disruptivos, se destaca la prevalencia en los niños y el papel de varios factores en su aparición (predisposición hereditaria, situaciones estresantes, características del funcionamiento familiar, seguridad social y cualquier tipo de violencia en general), como lo exponen Ruíz Conforme y Arévalo Huayamabe (2022); Scattolin *et al.*, (2022). Las consecuencias de los trastornos disruptivos en los niños son relaciones disfuncionales con su familia, los compañeros y el medio social que los acoge. Se observa que la formación de estos comportamientos han estado asociados al clima social del lugar de asentamiento, los videojuegos, la violencia expuesta en la vida diaria y en la TV, y una disminución en el nivel de calidad de vida, lo que permite relacionarlos a futuro con el desarrollo de trastornos psicopatológicos en adultos (Ramos López y Ruiz Murrieta, 2022).

El análisis de la literatura ha establecido que el comportamiento disruptivo de los niños es uno de los problemas psicológicos centrales de la ciencia moderna (Sheidow *et al.*, 2022). La infancia y la pubertad son etapas difíciles de la vida humana, no hay nada estable —final o inmóvil— en la estructura de la personalidad del adolescente (Ruíz Conforme y Arévalo Huayamabe, 2022). La inestabilidad personal está vacía, da deseos y acciones contradictorias, que a menudo pueden llegar a extremos (Orrego Gutiérrez, 2022), siendo una de estas formas de inestabilidad el comportamiento disruptivo (Domínguez Zambrano, 2018). Las condiciones para la formación de la personalidad han cambiado y es más acentuado en la niñez, pues en esta etapa se forman actitudes personales peculiares hacia uno mismo, hacia el mundo y hacia las personas

circundantes. El comportamiento disruptivo causa no solo daños a la población, sino también daños, debido a la importancia social negativa de este fenómeno, al núcleo familiar, los centros educativos y la sociedad en su conjunto (Rusca-Jordán y Cortez-Vergara, 2020).

El enfoque de la definición de comportamiento disruptivos se establece como la actitud que se desvía de las normas sociales y psicológicas, lo que lleva a una violación de la calidad de la vida humana, una disminución de la criticidad del comportamiento, distorsiones cognitivas de la percepción y la comprensión de lo que está sucediendo, una disminución de la autoestima y trastornos emocionales; lo que en última instancia conduce a un estado de desadaptación social, personalidad inestable que puede transitar hasta su completo aislamiento, como bien establece Guzmán Cabellos (2021), o a un comportamiento disruptivos del individuo que va violando consistentemente el sistema existente de interacciones interpersonales y comunicación en la comunidad a la que él pertenece, con un proceder que se puede catalogar como desviado de las normas sociales (Vidarte Vega, 2021). Un análisis de los conceptos de comportamiento disruptivos, comportamiento desviado y comportamiento agresivo nos permite concluir que la característica principal del comportamiento disruptivos es su independencia de las normas y la ausencia de un aspecto constructivo, que, de hecho, se refleja en la propia designación de este tipo de comportamiento, pues la acción destructividad es opuesta a la constructiva (Paucar Llerena, 2022).

En los centros educativos, la influencia de las conductas disruptivas influye en el aprovechamiento docente de los estudiantes y con el fin de poder valorar la relación entre estas variables se hace necesario exponer la influencia que se ejerce entre las mismas. Ejemplo de esto, lo constituyen la lectura y la escritura, que por ser secuencias muy complejas de diferentes procesos de procesamiento de información de las personas solo se automatizan a través de la práctica constante (Gràcia *et al.*, 2017).

En la lectoescritura, el ejercicio y la práctica es fundamental para adquirir habilidades, en este proceso existe la grabación o almacenamiento del tipo de letra, el significado de la palabra, la pronunciación y las propiedades en el léxico mental, la habilidad del trazo, la caligrafía, entre otras. Debido a la expansión gradual

del léxico mental, los niños cometen cada vez menos errores de lectoescritura, aumentan la velocidad de su ejecución práctica y finalmente conducen a la lectoescritura léxica (Ponde Naranjo, 2022). Además, la expansión del léxico mental libera recursos en la memoria de trabajo que pueden ser utilizados para otras actividades, como la lectoescritura significativa (Perero Guale, 2022). El complejo proceso de lectoescritura no siempre se desarrolla sin problemas. Las dificultades de adquisición de conocimientos de la lectura, de escritura y de aritmética representan un trastorno del aprendizaje, según expone Vera Pazmiño *et al.* (2022). Igualmente, estas deficiencias no deben ser explicables únicamente en función de la edad, la inteligencia general de un niño o los posibles problemas de visión, se explican también por elementos de conducta que extrapolan acciones disruptivas y agresivas al entorno académico.

Por otra parte, es frecuente encontrar evidencia de deficiencias en lectura y escritura en muchos trabajos de investigación, en los cuales se pueden ver prevalencias muy diferentes entre sí; estas discrepancias se deben a los diversos criterios diagnósticos que identifican un trastorno existente. Según un detallado estudio la tasa de prevalencia de la lectura y escritura se acentúan con trastornos de disciplina en alumnos, incluso, asumen que una parte de todos los alumnos abandonan la escuela sin conocimientos suficientes de lectoescritura y escritura, y los niños tienen el doble de probabilidades de verse afectados por dificultades en la lectoescritura en comparación con las niñas (Chumbi-Morocho y Cárdenas-Cordero, 2022).

En consecuencia, incluso con este resultado, los niños tienen más del doble de probabilidades de verse afectados por un trastorno de lectura y escritura. Los resultados de este estudio muestran que el 6 % de los estudiantes de quinto grado son lectores muy débiles y las niñas se desempeñan ligeramente mejor que los niños (Bittlingmayer & Okcu, 2022). Asimismo, un examen detallado de los resultados analizados muestra que las disparidades sociales en el desarrollo del rendimiento de los niños en particular son de gran importancia. Por ejemplo, los niños de una clase social más alta tienen un aumento significativo en el rendimiento escolar. Los resultados muestran que el comportamiento agresivo en particular se asocia con un peor rendimiento académico. La influencia del comportamiento en la lectoescritura también ha sido estudiada por Vera Pazmiño *et al.* (2022), y en su estudio, encuestaron a los padres sobre la

externalización del comportamiento de los niños pequeños para averiguar si es un predictor del rendimiento académico; en este estudio, solo pudieron demostrar que en esta etapa temprana solo la relación agresiva es un predictor significativo.

Posligua Galarza (2022) encontró resultados similares en su estudio longitudinal. La agresión se acompaña de un rendimiento de lectoescritura reducido, por el contrario, no se pudo encontrar ningún efecto, y no se limita a los trastornos de conducta solamente; también se ha demostrado que tanto los padres como los maestros califican a los niños con dificultades de lectura y escritura llegaron a la conclusión de que los niños que tienen un bajo rendimiento académico, en las edades de diez y once años, poseen altos niveles de problemas de comportamiento. De igual forma, en el trabajo de Belmonte Santiago (2019) se investigó sobre los efectos de las discapacidades de aprendizaje en el comportamiento en una muestra seleccionada (niños de un centro de asesoramiento que se sospechaba que tenían dificultades de aprendizaje, pero excluían el TDAH). Este estudio, llegó a la conclusión de que los niños con dificultades de lectura y escritura, así como con anomalías emocionales adicionales, anomalías de comportamiento (trastorno de atención, trastorno de externalización) y problemas sociales, se desviaron significativamente en los valores de la media esperada de la población. Sus resultados muestran una mayor probabilidad de que ocurran trastornos del comportamiento en niños con trastornos aislados de la lectura y la escritura que en niños sin un trastorno del aprendizaje. También hacen un seguimiento de la suposición y confirman, sobre la base de sus análisis, que la intensidad y la duración de una discapacidad de aprendizaje tienen una influencia negativa en los problemas de comportamiento.

Otros estudios también han demostrado los efectos de las dificultades de lectoescritura sobre el cambio de comportamiento con la edad (Morales Cardona y Mosquera Grueso, 2022). En la infancia, la hiperactividad y la falta de atención se correlacionan inicialmente fuertemente con las dificultades académicas, mientras que la adolescencia con el comportamiento antisocial y la autonomía, según demostraron Kiseleva *et al.* (2022). Estos autores investigaron la relación entre internalizar y externalizar el comportamiento y leer desde el preescolar en seis puntos de medición. Una relación recíproca entre la lectoescritura y el comportamiento solo podría demostrarse para internalizar el

comportamiento. Para el comportamiento de externalización, resulta que los problemas al comienzo del primer grado afectan el rendimiento de lectoescritura al final del primer grado. Desde el final del primer grado, solo se hace evidente una relación unidireccional entre el rendimiento de lectoescritura y el comportamiento de externalización.

Casquete-Tamayo y Martínez-Rodríguez (2022) también examinaron la relación recíproca entre el comportamiento y la lectoescritura en su estudio. Entre otras cosas, investigaron la cuestión de si los estudiantes de primer grado con trastornos del comportamiento tienen más dificultades de lectoescritura que estudiante en tercer grado. Los resultados muestran que solo un comportamiento bajo, orientado a tareas al comienzo del primer grado se asocia con una mayor probabilidad de dificultades de lectoescritura en el tercer grado. Por el contrario, los autores mostraron que los problemas de lectoescritura en el primer grado se asocian con un mayor riesgo en la externalización e internalización del comportamiento en los grados del tercero al quinto. Ramos López y Ruiz Murrieta (2022) también analizaron cómo el comportamiento diagnosticado con TDAH (hiperactividad, falta de atención, así como problemas de comportamiento con sus compañeros, según escala TOCA) afecta el rendimiento académico (puntaje compuesto de lectoescritura y matemáticas) desde el jardín de infantes hasta el quinto grado.

Los resultados sugieren un efecto indirecto (a través del comportamiento de evitación de tareas) del rendimiento académico en el comportamiento. En el estudio de Belmonte Santiago (2019), resulta que la comprensión lectora afecta la evaluación del TDAH, pero no los problemas de comportamiento con los compañeros, donde el rendimiento matemático influye en ambas dimensiones conductuales. Por su parte, Paucar Llerena (2022) ya ha demostrado que existen diferencias en la relación entre el comportamiento y el rendimiento dependiendo de la asignatura escolar. Los autores también examinaron la relación recíproca entre el rendimiento académico (comprensión lectora y matemáticas) y la externalización del comportamiento (agresión, comportamiento disruptivo y delictivo). A diferencia del estudio de Giménez de Bedoya (2021), la lectoescritura al inicio del quinto grado afecta el comportamiento del TDAH. Sin embargo, no se pudo mostrar ninguna otra relación recíproca hasta el final del octavo grado. A su vez, se puede mostrar una relación

receptiva a lo largo del tiempo si se utilizan las calificaciones escolares en lugar de los resultados de la prueba de rendimiento estandarizada.

En una revisión reciente, Rusca-Jordán y Cortez-Vergara (2020) resumen sistemáticamente la relación entre la TDAH de los problemas de comportamiento y el rendimiento académico entre los dos componentes, llegando a la conclusión de que se puede probar conexión entre la externalización del comportamiento y el rendimiento académico, y que tanto los resultados conductuales como los del rendimiento escolar están impulsados por otras variables como la falta de atención, el idioma o el nivel socioeconómico. Ya en niños en educación inicial básica, se puede demostrar una conexión entre las habilidades emocionales y sociales, y las habilidades precursoras de la lectura y la escritura. Igualmente, se pudo demostrar que los niños con déficits en la conciencia fonológica muestran signos de anomalías conductuales más fuertes que los niños sin déficits en esta competencia precursora. Por ejemplo, se ha demostrado que, dependiendo de la edad, la atención se centra en otras dimensiones del comportamiento (Ramos-Galarza *et al.*, 2019).

Lo anteriormente expuesto impulsa a valorar, con este trabajo y en el contexto educacional ecuatoriano, la incidencia que tienen sobre los resultados académicos de los estudiantes de básica las conductas disruptivas y agresivas, y correlacionar los mismos según su sexo y el estado civil de los padres.

Metodología

El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo (solo se analizan las valoraciones de los docentes) y es un estudio transversal con un muestreo por conveniencia. Para valorar el comportamiento disruptivo de los niños y adolescentes se emplea (medir agresión en el aula) el inventario o Escala de la Observación del Maestro de la Adaptación al Aula Revisada o TOCA, en el cual Schneider *et al.* (2020) describieron específicamente el comportamiento agresivo manifiesto (por ejemplo, grita a otros, pelea, se burla, rompe cosas, daña a otros). Los docentes calificaron la frecuencia de cada comportamiento para cada niño en el aula utilizando una escala de Likert de 6 puntos (casi nunca a siempre). Los puntajes recopilados al final del periodo anual se promediaron

para crear un puntaje de agresión en el aula. Los puntajes más altos representaron más agresión en el aula (Ramos López y Ruiz Murrieta, 2022).

La escala TOCA-C contiene 25 preguntas con cinco dimensiones (conductas disruptivas, conductas agresivas, compromiso con la tarea, socialización y autocontrol), que permitieron de forma rápida y eficiente diagnosticar oportunamente a los estudiantes y tomar las medidas adecuadas, evitando que estas no escalen a altos niveles (Belmonte Santiago, 2019). Por otra parte, la influencia de la familia se consideró a través del prisma de variables sociales, psicológicas, pedagógicas y económicas (Nunamaker & Mosier, 2022). La mayoría de las veces, el comportamiento disruptivo se asocia con el nivel de ingresos, el estatus educativo y social de los padres, si el hogar es disfuncional o si las relaciones familiares transitan por eventos de separación o pérdida de uno de los progenitores; por tal motivo, en este trabajo se van a relacionar con el estado civil de los padres, pues de los parámetros psicológicos, la destructividad de los niños se combina con trastornos emocionales, según Arango Palacio *et al.*, 2022, o también de los padres y su baja competencia en materia de crianza (Villavicencio Aguilar *et al.*, 2020). El papel de los adultos en el comportamiento disruptivos de los niños está determinado por la capacidad de los niños para copiar modelos de comportamiento adulto, especialmente aquellos que conducen a la resolución de problemas de la vida. Desafortunadamente, en el Estado ecuatoriano, los datos sobre el alcance del comportamiento disruptivos de los niños en la escuela no están debidamente estudiados y es uno de los objetivos de la presente investigación.

Para la medición de los conocimientos adquiridos en la lectura y la escritura se emplea comúnmente el instrumento denominado Escalas Magallanes de Lectura y Escritura o TALE-2000, ya que una de las actividades más empleadas por los docentes y profesores a la hora de valorar las habilidades de los estudiantes es evaluar el desempeño en la lectura y la escritura, fundamentalmente en los primeros ciclos de la educación primaria. Esto ha motivado a los pedagogos, trabajadores de la educación, profesores y psicólogos a desarrollar formas y métodos de monitorear y valorar el avance del estudiante en dichas actividades.

En este instrumento, para valorar la lectura, se mide fundamentalmente la fluidez de la misma y la comprensión del texto; para

el caso de la escritura se valora la grafía y la ortografía, además que incrementa criterios de valoración de los errores al escribir o redactar y al leer e interpretar. Este instrumento posibilita trabajar sobre los errores detectados haciendo posible focalizar las deficiencias de los estudiantes y lograr solventarlas para bien de los mismos. Para mejorar sus posibilidades se le ha adecuado algunas actividades y se han incluido otros índices de evaluación que incluyen: sinónimos, antónimos, conocimiento de los vocablos y división en sílabas, entre otras actividades (Meléndez Suárez y Centeno García, 2019). Es decir, el objetivo de la valoración con este instrumento (TALE) es detectar el nivel de habilidad en la lectura adquirida por un estudiante de quinto de básica (tanto en voz alta como para sí mismo) y su nivel de comprensión, así como sus destrezas en la escritura.

Ambos instrumentos se realizaron desde el punto de vista de la observación del docente a cargo. El inventario TOCA-C es el resultado de la observación directa del docente por un espacio de cuatro meses. La escala TALE-2000 se aplica al final del periodo, evaluándose por separado la lectura (evaluado a lo largo de una semana) y la escritura (examen escrito rendido en una media jornada de clases). Ambos instrumentos ya probados y reconocidos se aplican con las mismas escalas de valoración (para TOCA-C la escala de 1 para “Nunca”, 2 para “Casi nunca”, 3 para “Ocasionalmente”, 4 para “Algunas veces”, 5 para “Casi siempre” y 6 para “Siempre”). En este instrumento la dimensión Comportamiento agresivo se valora con los ítems 6, 7, 11, 15 y 16; la dimensión Comportamiento disruptivo con los ítems 2, 9, 17, 18 y 20; la dimensión de Compromiso con la tarea con los ítems 1, 12, 13, 14 y 25; la dimensión de Socialización con los ítems 3, 5, 8, 10 y 24 y la dimensión Autocontrol con los ítems 4, 19, 21, 22 y 23.

En el inventario TALE-2000 la escala es de cinco puntos, siendo 1 para “Muy mal”, 2 para “Mal”, 3 para “Regular”, 4 para “Bien” y 5 para “Excelente”. La dimensión de Escritura se valora con los ítems 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. A su vez, la dimensión de Lectura se valora por el docente mediante los ítems 36, 37, 38 y 39.

Para la investigación se escogen dos grupos de estudiantes del mismo nivel y del mismo centro educativo (muestreo por conveniencia), un grupo es de 23 y el otro de 22 estudiantes. Las variables sociodemográficas con las cuales se quieren

correlacionar las dimensiones son: i) estado civil de los padres y ii) género del estudiante. Una vez recopilada la información de ambos instrumentos se unificaron en una sola base de datos para su procesamiento estadístico, que se realizó mediante el programa Excel y el SPSS, versión 26. La consistencia interna se midió con el estadístico Alfa de Cronbach, el cual expone buena consistencia para valores entre 0,61 y 0,8 y de alta para valores de 0,81 a 1. Para la correlación de las variables se emplearon las tablas de contingencia o tablas cruzadas, valorándose la prueba de hipótesis mediante el estadístico Chi-cuadrado.

Resultados y discusión

Consistencia interna del instrumento

La medición de la consistencia interna del instrumento se expone en la siguiente tabla 1, en la cual se puede observar los valores del mismo por cada dimensión, por separado y por cada instrumento en general.

Tabla 1. Resultados de consistencia interna (Fiabilidad).

Alfa de Cronbach	
Dimensión Comportamiento agresivo	0,826
Dimensión Comportamiento disruptivo	0,794
Dimensión Compromiso con la tarea	0,954
Dimensión Socialización	0,845
Dimensión Autocontrol	0,822
Total Escala TOCA-C	0,722
Dimensión Escritura	0,841
Dimensión Lectura	0,793
Total Escala TALE-2000	0,836

Fuente: elaboración propia.

Se aprecia que todas las dimensiones presentan buena consistencia interna (mayores a 0,61), a excepción de la dimensión Compromiso con la tarea que su resultado la expone con excelente fiabilidad (0,95). Estos resultados son consistentes con los expuestos por Schneider et al. (2020), quienes obtuvieron valores de consistencia de 0,78 y 0,92 en su investigación. Es necesario exponer que Koth *et al.* (2009) obtuvieron valores de fiabilidad superior en su estudio.

Correlación de dimensiones

El resumen del cruce de la dimensión Comportamiento agresivo con las variables sociodemográficas estado civil y género de los padres se expone en la tabla 2. Se aprecia que la muestra analizada presenta en el género masculino altos niveles de agresividad (39,1 %), mientras el género femenino expone que el 59,1 % tiene niveles bajos. El estadístico Chi-cuadrado lo reafirma pues el *p-valor* < 0,05, reafirmando la existencia de diferencia estadísticamente significativa entre los sexos respecto a la dimensión de agresividad.

Tabla 2. Comportamiento agresivo vs. género y estado civil de los padres.

Nivel	Operación	Género		Chi	Estado civil de los padres			Chi
		Femenino	Masculino		Casados/ Unión libre	Viudo/a	Divorciado/a	
Bajo	Recuento	13	0	0,000	12	0	1	0,000
	% dentro de género	59,1%	0,0%		38,7 %	0,0 %	10,0 %	
Medio	Recuento	7	14		18	2	1	
	% dentro de género	31,8 %	60,9 %		58,1 %	50,0 %	10,0 %	
Alto	Recuento	2	9		1	2	8	
	% dentro de género	9,1 %	39,1 %		3,2 %	50,0 %	80,0 %	

Fuente: elaboración propia.

Por su parte la variable estado civil expone también diferencias significativas ($p\text{-valor} < 0,05$) entre sus diferentes categorías, siendo evidente que los estudiantes de padres casados o de unión libre exponen niveles muy reducidos de la escala ordinal de nivel alto (3,2 %), muy diferente a los estudiantes con padres viudos (50 %) y los divorciados (80 %). Los resultados aquí expuestos están en correspondencia con los encontrados por Orrego Gutiérrez (2022), que detecto en su estudio que el 79,80 % de los adolescentes presentan alto nivel de agresividad.

De igual manera, la dimensión Comportamiento disruptivo se expone en la tabla 3. Se puede apreciar diferencias significativas entre los sexos ($p\text{-valor}=0,032$), haciendo evidente que solo el 9,1 % de las chicas en la muestra analizada tienen altos niveles de disruptividad, muy diferente a los chicos que los niveles altos pasan del 43 %.

Tabla 3. Comportamiento disruptivo vs. género y estado civil de los padres.

Nivel	Operación	Género		Chi	Estado civil de los padres			Chi
		Femenino	Masculino		Casados/ Unión libre	Viudo/a	Divorciado/a	
Bajo	Recuento	7	4	0,032	10	1	0	0,044
	% dentro de género	31,8%	17,4%		32,3%	25,0%	0,0%	
Medio	Recuento	13	9		16	2	4	
	% dentro de género	59,1%	39,1%		51,6%	50,0%	40,0%	
Alto	Recuento	2	10		5	1	6	
	% dentro de género	9,1%	43,5%		16,1%	25,0%	60,0%	

Fuente: elaboración propia.

Asimismo, se valora la dimensión con el estado civil de los padres, en este caso también existen diferencias estadísticamente significativas entre las diferentes categorías analizadas ($p\text{-valor}=0,04$). Los resultados muestran una pendiente creciente entre estas, partiendo del 16,1 % para estudiantes de padres casados o de unión de hecho, aumentando al 25 % los niveles de disruptividad altos y cerrando con un 60 % para los estudiantes de padres divorciados. Según Miranda-Casas *et al.* (2003), en su intervención, expone que el comportamiento disruptivo detectado en su estudio es del 61 % para niños de hogares disfuncionales, muy similar al valor encontrado en la presente investigación.

Los resultados del cruce de variables de la dimensión de Compromiso con la tarea se pueden observar en tabla 4. En este caso se exponen similitudes entre ambos sexos, elemento que se fundamenta con el cálculo del estadístico que arroja un $p\text{-valor}=0,133$, muy superior al 0,05 propuesto en la presente investigación.

Tabla 4. Compromiso con la tarea vs. género y estado civil de los padres.

Nivel	Operación	Género		Chi	Estado civil de los padres			Chi
		Femenino	Masculino		Casados/ Unión libre	Viudo/a	Divorciado/a	
Bajo	Recuento	1	6	0,133	1	1	5	0,006
	% dentro de género	4,5%	26,1%		3,2%	25,0%	50,0%	
Medio	Recuento	14	12		20	3	3	
	% dentro de género	63,6%	52,2%		64,5%	75,0%	30,0%	
Alto	Recuento	7	5		10	0	2	
	% dentro de género	31,8%	21,7%		32,3%	0,0%	20,0%	

Fuente: elaboración propia.

Muy diferente es el resultado de esta dimensión respecto a las categorías del estado civil de los padres, se puede apreciar como los estudiantes de padres que permanecen unidos exponen niveles medios (64,5 %) y altos niveles (32,3 %) de compromiso con las tareas dentro del grupo o colectivo. Se hace interesante el resultado del grupo de estudiantes de padres viudos que su compromiso es solo hasta nivel medio (75 %), a su vez, los niños de padres divorciados exponen un 50 % de nivel bajo en esta dimensión. Se fundamenta este resultado con el $p\text{-valor} < 0,05$, que reafirma la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre estas tres categorías.

Mientras tanto, al resumir la dimensión de Socialización que se exponen en la tabla 5, de la cual se puede observar que no se aprecian diferencias estadísticas entre los sexos, aunque el sexo femenino aporta niveles medios de socialización con un 77,3 %, mientras el género masculino tiende más a socializar, pues exponen 21,7 % de altos niveles de esta dimensión.

Tabla 5. Socialización vs. género y estado civil de los padres.

Nivel	Operación	Género		Chi	Estado civil de los padres			Chi
		Femenino	Masculino		Casados/ Unión libre	Viudo/a	Divorciado/a	
Bajo	Recuento	2	5	0,317	4	1	2	0,730
	% dentro de género	9,1 %	21,7 %		12,9 %	25,0 %	20,0 %	
Medio	Recuento	17	13		20	3	7	
	% dentro de género	77,3 %	56,5 %		64,5 %	75,0 %	70,0 %	
Alto	Recuento	3	5		7	0	1	
	% dentro de género	13,6 %	21,7 %		22,6 %	0,0 %	10,0 %	

Fuente: elaboración propia.

Como se aprecia el Chi-cuadrado no expone diferencias significativas entre ambos sexos ($p\text{-valor}= 0,317$). Por otra parte, en el análisis del estado civil de los padres tampoco se aprecia diferencias estadísticas entre sus categorías ($p\text{-valor}$ mucho mayor a 0,05). Se visualiza que los estudiantes con familia donde falta de uno de los progenitores los niveles de socialización no existen o son bajos.

Al evaluar la dimensión de Autocontrol, la tabla 6 recoge su resumen. Al cruzar esta dimensión con la dimensión género se aprecia mayor autocontrol en los estudiantes masculinos, pero en general, no se aprecian diferencias entre los sexos respecto a esta dimensión ($p\text{-valor}=0,395$).

Tabla 6. Autocontrol vs. género y estado civil de los padres.

Nivel	Operación	Género		Chi	Estado civil de los padres			Chi
		Femenino	Masculino		Casados/ Unión libre	Viudo/a	Divorciado/a	
Bajo	Recuento	5	7	0,395	3	2	7	0,003
	% dentro de género	22,7%	30,4%		9,7%	50,0%	70,0%	
Medio	Recuento	13	9		18	2	2	
	% dentro de género	59,1%	39,1%		58,1%	50,0%	20,0%	
Alto	Recuento	4	7		10	0	1	
	% dentro de género	18,2%	30,4%		32,3%	0,0%	10,0%	

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, con respecto al estado civil de los padres si se aprecian estas diferencias ($p\text{-valor}<0,05$), es muy elocuente el bajo nivel de autocontrol de los estudiantes de padres viudos (50 %) y de padres divorciados (70 %). El estudio realizado por Schneider et al. (2020) detecta para las cinco dimensiones hasta aquí analizadas (y sus 25 ítems) una varianza total explicada del 60 % y un error residual medio de 0,02, resultados muy congruentes con esta intervención.

En el mismo orden y a la par de la escala anterior, se valora el aprovechamiento de los estudiantes en Escritura, este resultado se expone en la tabla 7. Según los resultados procesados se puede apreciar que en escritura no existen diferencias entre los sexos, notándose que los resultados de la muestra exponen niveles medio en el dominio de la escritura.

Tabla 7. Escritura vs. género y estado civil de los padres.

Nivel	Operación	Género		Chi	Estado civil de los padres			Chi
		Femenino	Masculino		Casados/ Unión libre	Viudo/a	Divor- ciado/a	
Bajo	Recuento	1	4	0,386	0	1	4	0,006
	% dentro de género	4,5 %	17,4 %		0,0 %	25,0 %	40,0 %	
Medio	Recuento	15	14		24	2	3	
	% dentro de género	68,2 %	60,9 %		77,4 %	50,0 %	30,0 %	
Alto	Recuento	6	5		7	1	3	
	% dentro de género	27,3 %	21,7 %		22,6 %	25,0 %	30,0 %	

Fuente: elaboración propia.

En cuanto al estado civil de los padres los estudiantes de hogares con ambos miembros no presentan evaluaciones bajas en el examen de escritura, todo lo contrario del 25 % los bajos resultados para los niños con alguno de los padres fallecidos y mucho más (40 %) para niños de padres separados; reafirmando estas observaciones el cálculo del estadístico que muestra diferencias entre las categorías analizadas ($p\text{-valor}=0,034$).

Por último, la valoración de la Lectura por parte del docente muestra los resultados que se exponen en la tabla 8. Se puede evidenciar que respecto al género existen mejores resultados, concentrándose entre niveles medio y alto las notas de las chicas, los chicos muestran un 39,1 % de resultados bajos, por lo que se detectan diferencias estadísticas entre los sexos respecto a la dimensión de lectura ($p\text{-valor}<0,05$).

Tabla 8. Lectura vs. género y estado civil de los padres.

Nivel	Operación	Género		Chi	Estado civil de los padres			Chi
		Femenino	Masculino		Casados/ Unión libre	Viudo/a	Divorciado/a	
Bajo	Recuento	2	9	0,044	5	0	6	0,034
	% dentro de género	9,1 %	39,1 %		16,1 %	0,0 %	60,0 %	
Medio	Recuento	13	7		14	3	3	
	% dentro de género	59,1 %	30,4 %		45,2 %	75,0 %	30,0 %	
Alto	Recuento	7	7		12	1	1	
	% dentro de género	31,8 %	30,4 %		38,7 %	25,0 %	10,0 %	

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con los resultados de la tabla 8 se evidencia además que la dimensión lectura es estadísticamente diferente entre las tres categorías analizadas en el estado civil de los padres ($p\text{-valor}=0,034$), siendo relevante que el 60 % de los estudiantes de padres divorciados tienen bajo aprovechamiento. Los resultados de bajos rendimientos de escritura y lectura de esta investigación es superior a los expuestos por Bittlingmayer & Okcu (2022) que documentaron solo un 6 % de los estudiantes de quinto grado que son lectores muy débiles, y las niñas se desempeñan ligeramente mejor que los niños.

Por último, el diagnóstico de la situación real de los estudiantes de ambos grupos con predominio de conductas agresivas y disruptivas resumidos por los resultados de las evaluaciones y apreciaciones de lectura y escritura se expone en la tabla 9.

Tabla 9. Resumen de correlación de tale-2000 y TOCA-C.

Est	G	ECP	CA	CD	CcT	Soc	Aut	Esc	Lec
6	M	Casados/ Unión libre	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Casi siempre	Algunas veces	Bien	Excelente
8	M	Viudo/a	Casi siempre	Algunas veces	Casi Nunca	Algunas veces	Casi Nunca	Regular	Mal
9	F	Divor- ciado/a	Algunas veces	Algunas veces	Nunca	Algunas veces	Casi Nunca	Mal	Mal
11	M	Divor- ciado/a	Casi siempre	Algunas veces	Ocasio- nalmente	Casi Nunca	Casi Nunca	Bien	Mal
12	M	Divor- ciado/a	Algunas veces	Algunas veces	Algunas veces	Casi Nunca	Casi Nunca	Bien	Mal
21	M	Divor- ciado/a	Casi siempre	Algunas veces	Casi Nunca	Algunas veces	Ocasio- nalmente	Mal	Mal
27	F	Viudo/a	Algunas veces	Ocasio- nalmente	Casi siempre	Algunas veces	Casi Nunca	Excelente	Regular
31	M	Divor- ciado/a	Algunas veces	Ocasio- nalmente	Casi siempre	Algunas veces	Ocasio- nalmente	Excelente	Regular
35	M	Divor- ciado/a	Casi siempre	Algunas veces	Casi Nunca	Algunas veces	Casi Nunca	Regular	Mal
39	M	Divor- ciado/a	Casi siempre	Algunas veces	Casi Nunca	Algunas veces	Casi Nunca	Mal	Mal

Nota. Est: estudiante, G: Género, ECP: Estado civil de los padres, CA: Conductas agresivas, CD: Conductas disruptivas, CcT: Compromiso con la tarea, Soc: Socialización, Aut: Autocontrol, Esc: Escritura y Lec: Lectura.

Fuente: elaboración propia.

Se puede apreciar que existen grandes problemas de lectura en la muestra seleccionada, de hecho, se puede observar que el estudiante # 6, en el que predominan los niveles de agresividad y disruptividad, expone excelentes notas en lectura y buenos resultados en escritura. El resto de los estudiantes disruptivos-agresivos exponen resultados negativos en estas dos dimensiones.

En total de la muestra de 45 estudiantes se observa disruptividad y agresividad en 10 de ellos, cinco estudiantes con notas entre mal y regular en escritura (11,1 %). En cuanto a lectura, existen 17 estudiantes (37,7 %) valorados de mal y 14 (31,1 %) de regular. En total el 68,8 % expone malas notas en esta dimensión (lectura).

Conclusiones

- La consistencia interna de los instrumentos empleados es en general buena (entre 0,72 y 0,95), lo que da por sentado que los mismos son aptos para analizar las relaciones entre las variables y las dimensiones establecidas.
- Existe agresividad entre los estudiantes de la muestra analizada, se documentó diferencias significativas entre géneros, ya que el 39,1 % de los estudiantes varones muestran mayor agresividad, y entre las categorías del estado civil de los padres, los niños de padres viudos (80 %) o separados (50%) muestran mayores niveles agresividad.
- Se detectan conductas disruptivas y al igual que la dimensión de agresividad existen diferencias significativas entre los sexos, pues los varones muestran más del 43 % de disruptividad, y entre las categorías de estado civil de los padres, los niños bajo tutela de un solo miembro de la familia (padre o madre) por viudez representan el 25 % y divorciados se eleva al 60 %.
- En cuanto al compromiso con la tarea se aprecia que no hay diferencias entre los sexos, pero si en cuanto a las categorías de estado civil; sin embargo, se muestra que los estudiantes de hogares disfuncionales son menos comprometidos con el colectivo de estudio (25 % hijos de padres viudos y 50 % hijos de padres divorciados).
- La socialización muestra que las chicas son más sociables (con 90,9 % de niveles medio y alto), pero los varones muestran mayor magnitud de nivel alto de socialización (21,7 %). En cuanto al estado civil de los padres, los estudiantes con ambos padres presentes en su formación muestran los niveles más altos (22,6 %). Los chicos con padres faltantes no llegan a niveles altos de socialización. En general, las tres categorías presentan niveles medios de socialización (entre 64,5 % y 75 %). En ambos casos no existen diferencias significativas entre ninguna de las dos variables con la dimensión de socialización.
- En la categoría de autocontrol, los estudiantes de sexo masculino exponen mayor autocontrol en niveles altos (30,4 %), pero en general no existen diferencias significativas entre los sexos. Sin embargo, en cuanto el estado civil de los

padres, si se detecta diferencias significativas, exponiendo bajos niveles de autocontrol de estudiantes con hogares disfuncionales (50 % para viudos y 70 % para divorciados).

- Esta muestra poblacional expone en la escritura niveles medios de dominio de la misma (68,2 % y 60,9 %), sin diferencias entre género. En cuanto al estado civil de los padres, se exponen diferencias significativas, pues los estudiantes de padres divorciados son los que muestran bajo nivel en sus resultados (70 %); por el contrario, en los chicos que están presente sus padres esta dimensión la cumplen con niveles medio y alto de aprovechamiento (100 %). Aunque en general la muestra poblacional expone niveles medios de escritura, tanto en sexo como en estado civil de los padres.
- Finalmente, en la lectura se demuestra que existen diferencias significativas entre ambos sexos, siendo los estudiantes masculinos los que muestran resultados menos satisfactorios (39,1 % nivel bajo). Igualmente, en el estado civil de los padres, se presentan diferencias entre las categorías, pues los estudiantes de padres divorciados exponen el mayor porcentaje de bajo nivel en lectura (60 %). En general, la muestra poblacional expone resultados muy bajos en lectura (68,8 %), lo que hace muy evidente en los estudiantes categorizados como disruptivos y agresivos.

Referencias

- Allauca Pincay, L. M., & González Tacuri, G. M. (2022). La disciplina positiva para mejorar conductas disruptivas en niños de 5 años estudio de caso (Bachelor's thesis, Guayaquil: ULVR, 2022.).
- Arango Palacio, L. Y., Escudero Higueta, A. M., Gómez Gutiérrez, A. F., López Gómez, S. C. y Monsalve Lopera, A. C. (2022). *Tendencias investigativas en manejo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad* [trabajo de especialización, Institución Universitaria Politécnico Granacolombiano]. Repositorio Institucional. <http://hdl.handle.net/10823/6469>
- Belmonte Santiago, P. (2019). Efectividad en el tratamiento cognitivo-conductista en el TDAH. *Publicaciones Didácticas*, (104), 621-711. <https://core.ac.uk/download/pdf/235850263.pdf>

- Bittlingmayer, U. H., & Okcu, G. (2022). Schule aus dem Geist von Public Health? *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 65(7), 768-775. <https://doi.org/10.1007/s00103-022-03547-6>
- Casquete-Tamayo, E. J. y Martínez-Rodríguez, L. F. (2022). Proyecto para revertir el bajo desempeño en lectura y comprensión lectura, en la asignatura lengua y literatura. *Dominio de las Ciencias*, 8(2), 1173-1180. <https://doi.org/10.23857/dc.v8i2.2698>
- Chumbi-Morocho, M. y Cárdenas-Cordero, N. M. (2022). Aprendizaje Basado en Problemas y desarrollo de la lectura en niños de 7 años en Educación Intercultural Bilingüe: estudio de caso. *593 Digital Publisher CEIT*, 7(Extra 3-2), 42-52. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8499396>
- Domínguez Zambrano, A. O. (2018). *Las conductas disruptivas y su incidencia en el desarrollo social de los estudiantes de 6to año de educación general básica de la Escuela Particular Venecia en el período lectivo 2018-2019* [trabajo de grado, Universidad laica Vicente Rocafuerte]. <https://bit.ly/3UYhfRY>
- Giménez de Bedoya, R. E. (2021). Instrumentos de evaluación utilizados para la detección de estudiantes con dificultades del aprendizaje en la lecto - escritura de la Educación Escolar Básica del Colegio San Vicente de Paúl de San Ignacio Misiones. *Ciencia Latina. Revista Científica Multidisciplinar*, 5(3), 3381-3396. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i3.539
- Gràcia, M., Galván-Bovaira, M. J. y Sánchez-Cano, M. (2017). Análisis de las líneas de investigación y actuación en la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje oral en contexto escolar. *Revista Española de Lingüística Aplicada*, 30(1), 188-209. <https://doi.org/10.1075/resla.30.1.08gra>
- Guzmán Cabellos, A. Y. (2021). *Estilo de crianza parental en el desarrollo de conductas violentas: una revisión sistemática* [trabajo de grado, Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional UCV. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/78639>
- Kiseleva, J., Li, Z., Aliannejadi, M., Mohanty, S., ter Hoeve, M., Burtsev, M., Skrynnik, A., Zholus, A., Panov, A., Srinet, K., Szlam, A., Sun, Y., Côté, M.-A., Hofmann, K., Awadallah, A.,

- Abdrzakov, L., Churin, I., Manggala, P., Naszadi, K., ... Kim, T. (2022). Interactive Grounded Language Understanding in a Collaborative Environment: IGLU 2021. *Proceedings of Machine Learning Research NeurIPS 2021 Competition and Demonstration Track*, 1-17. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.02388>
- Koth, C. W., Bradshaw, C. P., & Leaf, P. J. (2009). Teacher observation of classroom adaptation—checklist: Development and factor structure. *Measurement and Evaluation in Counseling and Development*, 42(1), 15-30. <https://doi.org/10.1177/0748175609333560>
- Martínez-Monteagudo, M. C., Ingles, C. J., Trianes, M. V. y García-Fernández, J. M. (2017). Perfiles de ansiedad escolar: diferencias en clima social y violencia entre iguales. *Electronic Journal of Research in Education Psychology*, 9(25), 1023-1042. <https://doi.org/10.25115/ejrep.v9i25.1467>
- Meléndez Suárez, E. L. y Centeno García, A. Y. (2019). *Propiedades psicométricas de la Escala Magallanes de lectura y escritura TALE-2000 en estudiantes de 2o grado de primaria de Surco* [trabajo de grado, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio Institucional. <https://hdl.handle.net/20.500.14231/3048>
- Miranda-Casas, A., Uribe, L. H., Gil Llarío, M. D. y Jarque, S. (2003). Evaluación e intervención en niños preescolares con manifestaciones de trastorno por déficit de atención con hiperactividad y conducta disruptiva. *Revista de Neurología*, 36(S1), 85. <https://doi.org/10.33588/rn.36S1.2003029>
- Morales Cardona, L. V. y Mosquera Grueso, Y. A. (2022). *Caracterizar las estrategias de afrontamiento en la familia de un niño diagnosticado con Trastorno Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia* [trabajo de grado, Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium]. Repositorio Institucional. <https://repository.unicatolica.edu.co/handle/20.500.12237/2337>
- Nunamaker, R. G. C., & Mosier, W. A. (2022). The relationship of classroom behavior and income inequality to literacy in early childhood [Chapter]. En J. Tussey & L. Haas (eds.), *Poverty Impacts on Literacy Education* (pp. 1-29). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8730-0.ch002>
-

- Orrego Gutiérrez, D. F. (2022). *Conductas disruptivas a partir de la percepción de los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Camilo Mora Carrasquilla* [trabajo de grado, Universidad de Antioquia]. Repositorio Institucional. <https://hdl.handle.net/10495/26834>
- Paucar Llerena, K. I. (2022). *Conductas disruptivas y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de Educación General Básica* [tesis de maestría, Universidad Laica Vicente Rocafructe]. Repositorio Institucional. <https://bit.ly/3UZT6KO>
- Perero Guale, L. C. (2022). *Problemas de aprendizaje en la lectura y la escritura: una mirada desde la virtualidad* [trabajo de grado, Universidad Estatal Península de Santa Elena]. Repositorio Institucional. <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7603>
- Ponde Naranjo, I. E. (2022). Discurso y práctica docente: intervenciones en la enseñanza de la lectura. *Chakiñan. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, (16), 128-142. <https://doi.org/10.37135/chk.002.16.08>
- Posligua Galarza, M. G. (2022). *Técnica de gamificación para motivar el aprendizaje de lectoescritura en los estudiantes de tercer año de la escuela Jorge Icaza Delgado* [tesis de maestría, Universidad Técnica de Babahoyo]. Repositorio Institucional. <http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/11151>
- Ramos-Galarza, C., Acosta-Rodas, P., & Ramos, V. (2019). Psychometric properties of ADHD rating scale in school context. *Revista Ecuatoriana de Neurología*, 28(3), 33-40. http://revecuatneurol.com/magazine_issue_article/psychometric-properties-adhd-rating-scale-school-context-propiedades-psicomtricas-escala-adhd-contexto-escolar/
- Ramos López, O. E. y Ruiz Murrieta, A. M. (2022). *Estrategias metodológicas en el área de lengua y literatura para estudiantes con TDAH de 4to año de básica de la Unidad Educativa Adolfo María Astudillo cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos 2022* [trabajo de grado, Universidad Técnica de Babahoyo]. Repositorio Institucional. <http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/11967>
- Ruíz Conforme, S. A., & Arévalo Huayamabe, J. N. (2022). Educación para la convivencia en infante con trastorno negativista desafiante. Estudio de caso (Bachelor's thesis,

- Guayaquil: ULVR, 2022.).Ruíz Conforme, S. A. y Arévalo Huayamabe, J. N. (2022). *Educación para la convivencia en infante con trastorno negativista desafiante. Estudio de caso*. <http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/4960>
- Rusca-Jordán, F. y Cortez-Vergara, C. (2020). Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en niños y adolescentes. Una revisión clínica. *Revista de Neuro-Psiquiatría*, 83(3), 148-156. <https://doi.org/10.20453/rnp.v83i3.3794>
- Scattolin, M. A. de A., Resegue, R. M., & Rosario, M. C. do. (2022). The impact of the environment on neurodevelopmental disorders in early childhood. *Jornal de Pediatria*, 98(suppl. 1), 66-72. <https://doi.org/10.1016/j.jped.2021.11.002>
- Schneider, D. R., Kaszubowski, E., García, D., Scaf, L., Moraes-Cruz, R. y Sánchez, Z. M. (2020). Propiedades psicométricas de la adaptación de la escala Teacher Observation of Classroom Adaptation-Revised (TOCA-R) para evaluar el comportamiento infantil en Brasil. *Acta Colombiana de Psicología*, 23(1), 320-345. <https://doi.org/10.14718/ACP.2020.23.1.15>
- Sheidow, A. J., McCart, M. R., & Drazdowski, T. K. (2022). Family-based treatments for disruptive behavior problems in children and adolescents: An updated review of rigorous studies (2014–April 2020). *Journal of Marital and Family Therapy*, 48(1), 56-82. <https://doi.org/10.1111/jmft.12567>
- Vera Pazmiño, J. L., Alcívar Chávez, A. C. y Elizalde Cordero, C. I. (2022). Acompañamiento psicopedagógico y familiar a estudiantes con problemas en el desarrollo de la lectoescritura. *Revista EDUCARE - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 2.0*, 26(Extra), 666-686. <https://doi.org/10.46498/reduipb.v26iExtraordinario.1640>
- Vidarte Vega, J. E. (2021). *Clima social familiar y conducta disruptiva en estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Abraham Valdelomar Pinto, 2020* [tesis de maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional. <http://repositorio.unsm.edu.pe/handle/11458/4302>
- Villavicencio Aguilar, C. E., Armijos Piedra, T. R. y Castro Ponce, M. C. (2020). Conductas disruptivas infantiles y estilos de crianza. *Revista Iberoamericana de Psicología: Ciencia y Tecnología*, 13(1), 138-150. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7724130>

Declaraciones

- **Disponibilidad de datos y materiales:** autor de correspondencia: Roberto Sánchez Companioni.
- **Contribución de autores:** Roberto Sánchez Companioni, revisión bibliográfica y procesamiento estadístico; Georgina Katherine Gudiño Gómez y Dimar José Solorzano Puertas, aplicación de los instrumentos de investigación a los grupos de estudiantes; y Lurdes Sabrina Gudiño Gómez, desarrollo del marco teórico y revisión de estilo final.
- **Conflicto de intereses:** no existen conflicto de intereses en el colectivo de autores respecto a la participación en esta investigación.